

Ж.Н. Кутунаев, zh.kutunaev@mail.ru, А.Р. Такеева
Ошский технологический университет им.акад.М.М. Адышева, г.Ош,

ОБОБЩЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ВОЛНОВЫХ УРАВНЕНИЙ ОДНОГО КЛАССА

Многие задачи математической физики приводят к дифференциальным уравнениям с частными производными. В настоящей работе изучается разрешимость специального гиперболического уравнения. Рассмотрены четыре случая параметра λ для получения решения заданных модельных задач, использованы тригонометрические ряды и интеграл Фурье.

Ключевые слова: смешанная задача; уравнение гиперболического типа; струны; интеграл Фурье; тригонометрические ряды; граничное условие; дифференциальные уравнения; нечетные и четные функции.

Постановка задачи. Рассмотрим смешанную задачу [1–3]

$$u_{tt} = u_{xx} + (\beta_1 - \beta_2)u_x + (\beta_1 - \beta_2)u_t - \beta_1\beta_2u, \quad 0 < x, t < +\infty, \quad (1)$$

$$a_1[u_{tt}(0, t) - (\beta_1 + \beta_2)u_t(0, t)] + a_2u_x(0, t) + a_3u(0, t) = 0, \quad 0 < t < +\infty, \quad (2)$$

$$u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = f(x), \quad 0 < x < +\infty, \quad (3)$$

где $a_i (i = \overline{1,3})$ – постоянные числа; $f(x)$ – заданная функция.

Как отмечено выше, функция

$$u(x, t) = e^{\beta_1 t} \varphi(x + t) - e^{\beta_2 t} \varphi(x - t) \quad (4)$$

удовлетворяет уравнению (1) при начальном условии $u(x, 0) = 0$, φ – произвольная дважды дифференцируемая функция.

Подставляя (4) в (2), получаем

$$a_1 \varphi''(t) + [a_1(\beta_1 - \beta_2) + a_2] \varphi'(t) + (a_3 - a_1\beta_1\beta_2) \varphi(t) - \\ - e^{(\beta_2 - \beta_1)t} \{ a_1 \varphi''(-t) + [a_1(\beta_1 - \beta_2) + a_2] \varphi'(-t) + (a_3 - a_1\beta_1\beta_2) \varphi(-t) \} = 0. \quad (5)$$

Функцию $\varphi(z)$, удовлетворяющую функционально-дифференциальному уравнению (5), будем искать в виде [2]

$$\varphi(z) = e^{mz} + ke^{nz}. \quad (6)$$

Подставляя (6) в (5), убеждаемся, что функция (6) удовлетворяет уравнению (5), если m, n, k удовлетворяют системе алгебраических уравнений [4]

$$k = \left. \begin{aligned} m + n &= \beta_2 - \beta_1, \\ \frac{a_1 m^2 + [a_1(\beta_1 - \beta_2) + a_2]m + (a_3 - a_1)\beta_1\beta_2}{a_1 n^2 + [a_1(\beta_1 - \beta_2) + a_2]n + (a_3 - a_1)\beta_1\beta_2} \end{aligned} \right\}. \quad (7)$$

Чтобы удовлетворить начальное условие $u_t(x, 0) = f(x)$, нужно иметь бесконечное множество частных решений уравнения (1), удовлетворяющих граничному условию (2). Для этого решение системы (7) нужно искать в виде комплексных чисел. Задав

$$m = \frac{1}{2}(\beta_2 - \beta_1) + \frac{1}{2}\lambda i, \quad n = \frac{1}{2}(\beta_2 - \beta_1) - \frac{1}{2}\lambda i, \quad (8)$$

где λ – произвольное вещественное число, тогда согласно (6) найдем функцию $\varphi_\lambda(z)$, соответствующую значению λ [3]

$$\varphi_\lambda(z) = e^{\frac{1}{2}(\beta_2 - \beta_1)z} \left(e^{\frac{1}{2}\lambda z} + \frac{P_\lambda + a_2\lambda i}{P_\lambda - a_2\lambda i} e^{-\frac{1}{2}\lambda z} \right),$$

где P_λ – является четной функцией от λ и определяется ниже. По аналогии с выполненными для (6) преобразованиями функцию $\varphi_\lambda(z)$ можно окончательно представить следующим образом:

$$\varphi_\lambda(z) = e^{\frac{1}{2}(\beta_2 - \beta_1)z} \cos\left(\frac{1}{2}(\lambda z - \theta_\lambda)\right), \quad (9)$$

где θ_λ – пока неопределенное вещественное число.

Далее, согласно (4), построим функцию $u_\lambda(x, t)$, удовлетворяющую уравнению (1) и начальному условию $u_\lambda(x, 0) = 0$:

$$\begin{aligned} u_\lambda(x, t) &= e^{\beta_1 t} \varphi(x + t) - e^{\beta_2 t} \varphi(x - t) = e^{\beta_1 t} e^{\frac{1}{2}(\beta_2 - \beta_1)(x+t)} \cos\left(\frac{1}{2}(\lambda(x + t) - \theta_\lambda)\right) - \\ &\quad - e^{\beta_2 t} e^{\frac{1}{2}(\beta_2 - \beta_1)(x-t)} \cos\left(\frac{1}{2}(\lambda(x - t) - \theta_\lambda)\right) = \\ &= -e^{\frac{1}{2}[(\beta_2 - \beta_1)x + (\beta_2 + \beta_1)t]} \sin\left(\frac{1}{2}\lambda(x - \theta_\lambda)\right) \sin\left(\frac{1}{2}\lambda t\right). \end{aligned}$$

Таким образом, функции

$$u_\lambda(x, t) = A e^{\frac{1}{2}[(\beta_2 - \beta_1)x + (\beta_2 + \beta_1)t]} \sin\left(\frac{1}{2}\lambda(x - \theta_\lambda)\right) \sin\left(\frac{1}{2}\lambda t\right) \quad (10)$$

удовлетворяют уравнению (1), граничному условию (2) и начальному условию $\varphi_\lambda(x, 0) = 0$ для любого вещественного λ , где A – произвольное постоянное число; θ_λ определяется из системы (1) – (3) после подстановки в нее (10).

В случае ограниченной струны λ принимают только дискретные значения. А в полуограниченной струне все значения λ являются допустимыми. Следовательно, вместо суммирования по дискретным значениям λ , в случае [7], необходимо применить интегрирование по параметру λ , считая, что A зависит от λ : $A = A(\lambda)$.

Таким образом, получим [1]:

$$u(x, t) = e^{\frac{1}{2}[(\beta_2 - \beta_1)x + (\beta_2 + \beta_1)t]} \int_{-\infty}^{+\infty} A(\lambda) \sin\left(\frac{1}{2}\lambda(x - \theta_\lambda)\right) \sin\left(\frac{1}{2}\lambda t\right) d\lambda,$$

или, используя (10),

$$u(x, t) = e^{\frac{1}{2}[(\beta_2 - \beta_1)x + (\beta_2 + \beta_1)t]} \times \int_{-\infty}^{+\infty} A(\lambda) \left(\cos \frac{\theta_\lambda}{2} \sin \left(\frac{1}{2} \lambda t \right) - \sin \frac{\theta_\lambda}{2} \cos \left(\frac{1}{2} \lambda t \right) \right) \sin \left(\frac{1}{2} \lambda t \right) d\lambda, \quad (11)$$

где

$$\cos \frac{\theta_\lambda}{2} = \frac{P_\lambda}{\pm \sqrt{P_\lambda^2 + \lambda^2 a_2^2}}, \quad \sin \frac{\theta_\lambda}{2} = \frac{a_2 P_\lambda}{\pm \sqrt{P_\lambda^2 + \lambda^2 a_2^2}}.$$

Решение задачи (1) – (3) построим для случая параметра λ

$$\cos \frac{\theta_\lambda}{2} = \frac{P_\lambda}{\sqrt{P_\lambda^2 + \lambda^2 a_2^2}}, \quad \sin \frac{\theta_\lambda}{2} = \frac{a_2 P_\lambda}{\sqrt{P_\lambda^2 + \lambda^2 a_2^2}}.$$

Остальные случаи:

$$\begin{aligned} \cos \frac{\theta_\lambda}{2} &= \frac{P_\lambda}{\sqrt{P_\lambda^2 + \lambda^2 a_2^2}}, & \sin \frac{\theta_\lambda}{2} &= \frac{a_2 P_\lambda}{-\sqrt{P_\lambda^2 + \lambda^2 a_2^2}}, \\ \cos \frac{\theta_\lambda}{2} &= \frac{P_\lambda}{-\sqrt{P_\lambda^2 + \lambda^2 a_2^2}}, & \sin \frac{\theta_\lambda}{2} &= \frac{a_2 P_\lambda}{-\sqrt{P_\lambda^2 + \lambda^2 a_2^2}}, \\ \cos \frac{\theta_\lambda}{2} &= \frac{P_\lambda}{-\sqrt{P_\lambda^2 + \lambda^2 a_2^2}}, & \sin \frac{\theta_\lambda}{2} &= \frac{a_2 P_\lambda}{\sqrt{P_\lambda^2 + \lambda^2 a_2^2}} \end{aligned}$$

исследуются аналогично.

Итак, в первом случае функция (11) принимает вид

$$u(x, t) = e^{\frac{1}{2}[(\beta_2 - \beta_1)x + (\beta_2 + \beta_1)t]} \times \int_{-\infty}^{+\infty} A(\lambda) \frac{P_\lambda \sin \left(\frac{1}{2} \lambda x \right) - a_2 \lambda \cos \left(\frac{1}{2} \lambda x \right)}{\sqrt{P_\lambda^2 + \lambda^2 a_2^2}} \sin \left(\frac{1}{2} \lambda t \right) d\lambda. \quad (12)$$

Функция $A(\lambda)$ должна определяться из начального условия $u_t(x, 0) = f(x)$, что дает

$$e^{\frac{1}{2}(\beta_1 - \beta_2)x} f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\lambda}{2} A(\lambda) \left[\frac{P_\lambda \sin \left(\frac{1}{2} \lambda x \right) - a_2 \lambda \cos \left(\frac{1}{2} \lambda x \right)}{\sqrt{P_\lambda^2 + \lambda^2 a_2^2}} \right] d\lambda. \quad (13)$$

Заметим теперь, что если какая-нибудь функция $\psi(x)$ представима интегралом Фурье, то, как известно [5],

$$\psi(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{+\infty} \left(\int_0^{+\infty} \psi(s) \cos(\alpha x) ds \right) \cos(\alpha x) d\alpha + \frac{1}{2\pi} \int_0^{+\infty} \left(\int_0^{+\infty} \psi(s) \sin(\alpha x) ds \right) \sin(\alpha x) d\alpha. \quad (14)$$

При $\psi(x)$ четном формула (14) принимает вид

$$\psi(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \left(\int_0^{\infty} \psi(s) \cos(\alpha x) ds \right) \cos(\alpha x) d\alpha. \quad (15)$$

Если же $\psi(x)$ нечетно, то

$$\psi(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \left(\int_0^{\infty} \psi(s) \sin(\alpha x) ds \right) \sin(\alpha x) d\alpha. \quad (16)$$

Сравнивая (13 и (14), видим, что

$$\frac{\lambda A(\lambda) P_\lambda}{2\sqrt{P_\lambda^2 + \lambda^2 a_2^2}} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{\frac{1}{2}(\beta_1 - \beta_2)s} f(s) \sin\left(\frac{\lambda}{2}s\right) ds, \quad (17)$$

$$\frac{\lambda^2 A(\lambda) a_2}{-2\sqrt{P_\lambda^2 + \lambda^2 a_2^2}} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{\frac{1}{2}(\beta_1 - \beta_2)s} f(s) \cos\left(\frac{\lambda}{2}s\right) ds. \quad (18)$$

Если функция $e^{\frac{1}{2}(\beta_1 - \beta_2)x} f(x)$ – четна, то интеграл, стоящий в правой части (17), равен нулю и, следовательно, $A(\lambda)$ определяется из равенства (18) [6]:

$$A(\lambda) = -\frac{2\sqrt{P_\lambda^2 + \lambda^2 a_2^2}}{\lambda^2 \pi a_2} \int_0^{\infty} e^{\frac{1}{2}(\beta_1 - \beta_2)s} f(s) \cos\left(\frac{\lambda}{2}s\right) ds. \quad (19)$$

Подставляя (19) в (12), получим решение задачи (1) – (3):

$$u_1(x, t) = \frac{2}{\pi} e^{\frac{1}{2}[(\beta_2 - \beta_1)x + (\beta_2 + \beta_1)t]} \int_{-\infty}^{+\infty} \left\{ \left(\int_0^{\infty} e^{\frac{1}{2}(\beta_1 - \beta_2)s} f(s) \cos\left(\frac{\lambda s}{2}\right) ds \right) \times \right. \\ \left. \times \frac{\cos\left(\frac{\lambda x}{2}\right)}{\lambda} - \frac{P_\lambda}{a_2 \lambda^2} \sin\left(\frac{\lambda x}{2}\right) \right\} \sin\left(\frac{\lambda t}{2}\right) d\lambda$$

или, принимая во внимание четность подынтегрального выражения, как функции от λ :

$$u_1(x, t) = \frac{4}{\pi} e^{\frac{1}{2}[(\beta_2 - \beta_1)x + (\beta_2 + \beta_1)t]} \int_0^{+\infty} \left\{ \left(\int_0^{\infty} e^{\frac{1}{2}(\beta_1 - \beta_2)s} f(s) \cos\left(\frac{\lambda s}{2}\right) ds \right) \times \right. \\ \left. \times \frac{\cos\left(\frac{\lambda x}{2}\right)}{\lambda} - \frac{P_\lambda}{a_2 \lambda^2} \sin\left(\frac{\lambda x}{2}\right) \right\} \sin\left(\frac{\lambda t}{2}\right) d\lambda. \quad (20)$$

Если же функция $e^{\frac{1}{2}(\beta_1 - \beta_2)x} f(x)$ – нечетна, то интеграл в правой части (18) равен нулю и, следовательно, $A(\lambda)$ определяется из равенства (17):

$$A(\lambda) = \frac{2\sqrt{P_\lambda^2 + \lambda^2 a_2^2}}{\lambda \pi P_\lambda} \int_0^{\infty} e^{\frac{1}{2}(\beta_1 - \beta_2)s} f(s) \sin\left(\frac{\lambda}{2}s\right) ds. \quad (21)$$

Подставляя (21) в (12), получим решение задачи (1) – (3):

$$u_2(x, t) = \frac{2}{\pi} e^{\frac{1}{2}[(\beta_2 - \beta_1)x + (\beta_2 + \beta_1)t]} \int_{-\infty}^{+\infty} \left\{ \left(\int_0^{\infty} e^{\frac{1}{2}(\beta_1 - \beta_2)s} f(s) \sin\left(\frac{\lambda s}{2}\right) ds \right) \frac{\sin\left(\frac{\lambda x}{2}\right)}{\lambda} \right. \\ \left. - \frac{a_2}{P_\lambda} \cos\left(\frac{\lambda x}{2}\right) \right\} \sin\left(\frac{\lambda t}{2}\right) d\lambda$$

или, выделив нечетность подынтегральной функции, как функции от λ :

$$u_2(x, t) = \frac{4}{\pi} e^{\frac{1}{2}[(\beta_2 - \beta_1)x + (\beta_2 + \beta_1)t]} \int_0^{+\infty} \left\{ \left(\int_0^{\infty} e^{\frac{1}{2}(\beta_1 - \beta_2)s} f(s) \sin\left(\frac{\lambda s}{2}\right) ds \right) \times \right. \\ \left. \times \frac{\sin\left(\frac{\lambda x}{2}\right)}{\lambda} - \frac{a_2}{P_\lambda} \cos\left(\frac{\lambda x}{2}\right) \right\} \sin\left(\frac{\lambda t}{2}\right) d\lambda. \quad (22)$$

Пример. Найти решение модели [7]

$$\left. \begin{aligned} &u_{tt} = u_{xx}, \quad 0 < x, t < \infty, \\ &\text{при заданных граничных условиях} \\ &u_{tt} - u_t + 3u_x + \frac{15}{4}u = 2\sin 5t, \quad x = 0, \quad 0 < t < \infty, \\ &u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 1 \end{aligned} \right\}. \quad (23)$$

Решение. Задача (23) приводит к задаче Коши для неоднородного функционально-дифференциального уравнения

$$\varphi''(z) + 2\varphi'(z) + \frac{15}{4}\varphi(z) - 2\varphi''(-z) - 8\varphi'(-z) - \frac{15}{2}\varphi(-z) = 2\sin 5z$$

при начальных условиях $\varphi(0) = 0, \quad \varphi'(0) = 1$. Частными решениями однородного уравнения будут

$$\varphi_1(z) = e^{\frac{1}{2}\sqrt{5}z} + 6.8544e^{-\frac{1}{2}\sqrt{5}z}, \quad \varphi_2(z) = e^{\frac{3}{2}\sqrt{5}z} + 6.8544e^{-\frac{3}{2}\sqrt{5}z}.$$

Частное решение неоднородного уравнения имеем в виде

$$\Phi(z) = -0.021\cos 5z - 0.0148\sin 5z.$$

Решая задачу Коши, получаем

$$\varphi(z) = 0.086\left(e^{\frac{z}{2}\sqrt{5}} + 6.8544e^{-\frac{z}{2}\sqrt{5}}\right) - 0.0833\left(e^{\frac{3}{2}\sqrt{5}z} + 6.8544e^{-\frac{3}{2}\sqrt{5}z}\right) - \\ -0.021\cos 5z - 0.0148\sin 5z.$$

Решение исходной задачи (23) имеет вид

$$u(x, t) = 0.086\left(e^{\frac{1}{2}\sqrt{5}(x+t)} + 6.8544e^{-\frac{1}{2}\sqrt{5}(x+t)}\right) - 0.0833\left(e^{\frac{3}{2}\sqrt{5}(x+t)} + 6.8544e^{-\frac{3}{2}\sqrt{5}(x+t)}\right) - \\ -0.021\cos 5(x+t) - 0.0148\sin 5(x+t) + 0.1721\left(e^{\frac{1}{2}\sqrt{5}(x-t)} + 6.8544e^{-\frac{1}{2}\sqrt{5}(x-t)}\right) - \\ -0.1668\left(e^{\frac{3}{2}\sqrt{5}(x-t)} + 6.8544e^{-\frac{3}{2}\sqrt{5}(x-t)}\right) - 0.0414\cos 5(x-t) + 0.0297\sin 5(x-t).$$

Заключение. Разработанным методом решены задачи о колебаниях ограниченной и полуограниченной струны с граничными условиями общего вида. Кроме того, уравнение гиперболического типа рассматривается в более общей формулировке. Отметим, что поставленные задачи не могут быть решены, например, методом разделения переменных. Если струна ограничена, то решение получено в виде ряда тригонометрических функций, а для полуограниченной струны решения выражаются через интеграл Фурье.

Литература

1. А.А. Самарский, А.П. Михайлов. Математическое моделирование. – М.: Физматлит –2005, 313 с.
2. Я.С. Бугров, С.М. Никольский. Дифференциальные уравнения. – Ростов-на-Дону 1991. 506 с.
3. Я. Ацель, Ж.Домбр. Функциональные уравнения с несколькими переменными. – М.: Физматлит. – 2003, 428 с.
4. Турумбеков А, Кутунаев Ж.Н. Об одной смешанной задаче для уравнения Лапласа // Известия КГТУ им. Раззакова.– 2006.–№8. – С. 91–96.
5. В.С. Владимиров. Уравнения математической физики. – М.: 1991, 400 с.
6. А.Н.Тихонов, А.А. Самарский. Уравнения математической физики. – М.: Наука-1977, 736 с.
7. Кутунаев Ж.Н. Решение модельных задач с помощью уравнения гиперболического типа с переменными коэффициентами // Проблемы автоматки и управления.– 2017. – №1 (32). – С. 11–14.